

STIMULASI KREATIVITAS ANAK MELALUI KEGIATAN MENGHIAS ROTI TAWAR DI TAMAN KANAK-KANAK

Isra Yenti^{1,*}, Saridewi¹

¹Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

*israyentiyen@gmail.com

ABSTRAK

The objective of this study is to describe children's creativity through decorating bread. The writer used a descriptive qualitative research method with a literature study from various written sources such as articles, journals, and documents that are relevant to the research. Based on the results of a review of several study journals, decorating activities using bread can stimulate children's creativity. It is concluded that the activity of decorating bread can stimulate children's creativity.

Keywords: Creativity, Decorating Activity, Early Childhood

PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu hal penting untuk membekali anak menghadapi perkembangan masa depan. Untuk itu proses stimulasi atau pembelajaran yang bermakna sangat menentukan terwujudnya manusia yang berkualitas. Anak perlu mendapatkan stimulasi atau pembelajaran pengamatan serta pengetahuan tentang hal-hal yang akan diperlukan dalam kehidupannya.

Usia dini merupakan fase yang sangat menentukan dalam perkembangan individu. Pengalaman-pengalaman yang dialami pada usia ini akan membentuk pengalaman yang akan dibawa seumur hidupnya. Untuk itu, sangat diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang tepat. Langkah ini sangat strategis jika dikaitkan dengan anggapan bahwa anak adalah praktisi

masa depan, dialah yang akan mengisi baik atau buruknya hari esok. Jadi, berhasil atau gagalnya penyelenggaraan pendidikan anak sejak dini, sangat menentukan berhasil atau tidaknya anak di masa depan. Pendidikan pada usia dini memiliki tanggung jawab untuk memandu (yaitu mengidentifikasi, membina, memupuk, mengembangkan dan meningkatkan) potensi yang dimiliki anak. Membicarakan potensi perkembangan anak bukan hanya persoalan intelegensi (kecerdasan) saja, melainkan juga kreativitas dan motivasi untuk berprestasi.

Kreativitas memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan ini. Kreativitas tidak muncul dengan sendirinya, melainkan lahir dari motivasi tinggi, rasa ingin tahu, dan imajinasi, semakin banyak pengetahuan yang diperoleh, semakin baik dasar untuk mencapai hasil yang kreatif. Kreativitas perlu dipupuk sejak dini, dikembangkan dan ditingkatkan. Melalui kreativitas, anak dapat mengkreasi sesuatu sesuai dengan bakat ataupun kemampuan, anak dapat memecahkan suatu masalah dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya di masa yang akan datang.

Permasalahan-permasalahan kreativitas yang dialami oleh anak usia dini seringkali disebabkan oleh kurangnya imajinasi dan ide-ide kreatif dalam membentuk dan menciptakan karya produk kreativitas dari anak dan anak lebih banyak meniru sama persis, seperti apa yang dicontohkan gurunya (Astuti & Aziz, 2019; Heldanita, 2018). Selain itu, lingkungan yang mendukung juga menentukan tumbuhnya kreativitas pada anak (S. M. Sari, 2005). Selanjutnya dari aspek guru, seringkali aktivitas mendikte yang dilakukan pada anak tentang apa yang harus dibuat dan apa yang harus dilakukan anak, juga bisa menghambat kemunculan ide-ide kreatif dari anak (Mulyati & Sukmawijaya, 2013; Windasari, Sofia, & Surahman, 2016). Di samping metode belajar yang cenderung tidak variatif, seperti mendikte, penggunaan bahan-bahan yang variatif dalam pembelajaran juga sangat menentukan dalam mengembangkan kreativitas (Nisa & Fajar, 2016).

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kreativitas anak, salah satunya melalui kegiatan bermain. Bermain merupakan metode efektif untuk mengembangkan kreativitas anak. Melalui kegiatan bermain yang menyenangkan, anak-anak diharapkan dapat berkarya, berimajinasi, mengambil prakarsa, karena hanya dengan itu anak akan berani mengambil resiko. Melalui kegiatan bermain anak dapat mengembangkan kreativitasnya, yaitu melakukan kegiatan yang mengandung kelenturan, memanfaatkan imajinasi atau ekspresi diri, kegiatan kegiatan memecahkan masalah, mencari cara baru dan lain-lain. Terdapatnya berbagai kegiatan melalui permainan yang dapat mengembangkan kreativitas anak, salah satunya adalah kegiatan menghias roti. Kegiatan menghias roti membuat anak dapat mengkreasi karyanya

yang dapat melatih kreativitas anak seiring dengan perkembangan kreativitas anak. Anak dapat membentuk gambar yang diinginkan sehingga anak dapat mengombinasikan warna yang menarik sesuai dengan keinginan anak.

Peningkatan kreativitas anak usia dini sangat penting. Hal ini dikarenakan kreativitas merupakan hal penting dalam kehidupan seseorang, tidak terkecuali anak usia dini. Hal ini dikarenakan kreativitas akan membuat manusia lebih produktif. Selain itu, kreativitas juga dapat meningkatkan kualitas hidup serta dapat mempermudah mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan serta pada usia dini lebih mudah menstimulasi kreativitas yang dimiliki anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi literatur atau kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan melalui aktivitas pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah dan menelaah bahan penelitian (Nazir, 2014; Zed, 2014). Sumber data pada studi kepustakaan diambil dari dokumen-dokumen berupa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan serta artikel-artikel jurnal yang memuat data-data terkait kreativitas anak usia dini, pembelajaran anak usia dini, dan kegiatan menghias roti tawar. Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk menemukan gambaran stimulasi anak melalui kegiatan menghias roti tawar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini

Usia dini merupakan masa perkembangan yang menentukan perkembangan masa selanjutnya. Dari segi rentang usia, anak usia dini adalah anak yang berada pada usia antara kelahiran sampai dengan delapan tahun (Suryana & Rizka, 2019). Pada rentang usia ini, terjadi suatu proses perkembangan yang pesat dan fundamentalis, yang dikemudian hari akan memengaruhi kehidupan selanjutnya (Sujiono, 2011). Selanjutnya, anak usia dini merupakan rentang usia yang sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya karena pada usia ini terjadi perkembangan kecerdasan yang sangat luar biasa. Selain itu, pada usia ini merupakan fase kehidupan yang unik, dan berada pada masa penyempurnaan, baik pada aspek jasmani maupun rohaninya yang berlangsung seumur hidup, bertahap, dan berkesinambungan (Mulyasa, 2012).

Menurut Suryana (2013), anak usia dini memiliki karakteristik yang unik karena mereka berada pada proses tumbuh kembang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan berikutnya. Secara psikologis anak usia dini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan anak yang usianya di atas delapan tahun. Menurut Fadillah (2012), karakteristik anak usia dini, antara lain: 1) Unik, yaitu anak itu berbeda satu dengan yang lainnya; 2) Egosentris, yaitu anak lebih cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri; 3) Aktif dan energik, yaitu anak lazimnya senang melakukan berbagai aktivitas; 4) Eksploratif dan berjiwa petualang; 5) Senang dan kaya dengan fantasi, yaitu anak senang dengan hal hal yang imajinatif.

Pesatnya perkembangan yang terjadi pada anak usia dini serta usia ini memiliki peran yang sangat menentukan dalam tercapainya kesuksesan pada tahap perkembangan selanjutnya, sehingga penyelenggaraan pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat strategis. Menurut Suryana & Rizka (2019) pendidikan anak usia dini adalah seluruh upaya dan tindakan kolaboratif antara pendidik dan orang tua dalam proses perawatan, pengasuhan dan pendidikan pada anak dengan menciptakan aura dan lingkungan di mana anak dapat mengeksplorasi pengalaman yang memberikan kesempatan kepadanya untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar. Lebih lanjut, menurut Yamin & Sanan (2013), pendidikan anak usia dini adalah merupakan upaya pembinaan yang ditujukan pada anak usia dini melalui pemberian stimulus pendidikan agar membantu perkembangan, pertumbuhan baik jasmani maupun rohani sehingga anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Selain itu, pendidikan anak usia dini juga merupakan usaha mengarahkan, membimbing, dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak untuk dapat berkembang dengan lebih baik (Fadillah, 2012).

Pembelajaran Pengembangan Kreativitas pada Anak Usia Dini

Kreativitas merupakan kemampuan menciptakan hal yang baru. Kreativitas merupakan kemampuan atau kompetensi dalam menemukan hal-hal baru yang lebih kreatif dan inovatif melalui pengombinasian data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada melalui kemasan baru yang menarik (Sari, Neviyarni, & Irdamurni, 2020; Wulandari, Bahrn, & Rosmiati, 2020). Atau modifikasi terhadap sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru. Dengan kata lain, terdapat dua konsep lama yang dikombinasikan menjadi suatu konsep baru (Semiawan, 2009). Hal ini terjadi melalui interaksi antara individu dan lingkungannya (Munandar, 2009).

Mengingat anak usia dini merupakan masa di mana perkembangan kecerdasan terjadi sangat luar biasa, maka penting untuk mulai mengembangkan kreativitas dari sini. Melalui pengembangan kreativitas sejak usia dini, anak dapat mewujudkan dirinya, anak memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, dan berguna dalam memberikan kepuasan pada individu dengan bersibuk diri secara kreatif, serta memungkinkan anak untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya di kemudian hari (Fakhriyani, 2016).

Proses pembelajaran anak usia dini harus mampu menstimulasi perkembangan kreativitas anak dengan memberikan anak kebebasan dalam menuangkan ide atau gagasan anak yang dikemas sesuai keinginan anak menjadi suatu karya yang menarik. Menurut Mardian & Hartati (2019) menumbuhkan jiwa kreatif pada diri anak usia dini diperlukan pendidikan dan lingkungan yang dapat memfasilitasi sifat alami anak dan menunjang tumbuhnya kreativitas anak, agar sifat kreatif anak tidak hilang yang antara lain rasa ingin tahu, rasa takjub, aktif dan banyak bertanya, dan berimajinasi. Proses kegiatan pembelajaran yang dirancang guru sangat menentukan dalam perkembangan potensi anak untuk seluruh aspek perkembangan anak, salah satunya kemampuan kreativitas anak (Nisa & Fajar, 2016).

Pembelajaran kreativitas anak usia dini harus dengan kegiatan yang menyenangkan dengan memberikan anak kebebasan dalam menciptakan ide atau gagasan anak yang dikemas sesuai keinginan anak menjadi suatu karya yang menarik. Karakteristik kreatif anak usia dini bisa terlihat dari rasa ingin tahu, rasa takjub, aktif dan banyak bertanya, dan berimajinasi. Oleh karena itu pembelajaran yang direncanakan guru sangat menentukan perkembangan anak, salah satunya kemampuan kreativitas anak. Kreativitas berhubungan dengan kemampuan menciptakan dan menemukan suatu hal-hal yang baru. Kegiatan menghias roti menstimulasi kemampuan kreativitas anak akan terlihat dari anak dapat membuat bentuk sesuai kreasinya, mengombinasikan warna dan mengkreasikan berbagai jenis bahan sebagai toping.

Menghias Roti pada Pembelajaran Anak Usia Dini

Menurut Halimah, Yogha, & Nurani (2016) menghias merupakan kata lain dari dekorasi, di mana dekorasi biasa dikenal dengan istilah “Dekorasi Patiseri” atau nama-nama lain yang berhubungan dengan menghias kue atau roti. Proses pelaksanaan pembelajaran kegiatan menghias kue atau roti pada anak usia dini di sekolah biasa dikenal dengan istilah *Fun Cooking*. *Fun cooking* adalah kegiatan menghias roti tawar dengan toping yang telah disediakan (Mardian & Hartati, 2019). Lebih lanjut, kegiatan *fun cooking* meliputi bereksplorasi menggambar dan membentuk dengan menggunakan

bahan makanan seperti menghias roti dan biskuit, kreasi buah, menghias donat dan bento (Lestari, 2019). Kegiatan menghias roti akan menstimulasi kreativitas anak dalam menciptakan suatu karya. Menurut Ayu, Wuryastuti, & Supriadi (2016) *fun cooking* meliputi bermain dengan teknik adonan dan teknik menghias roti tawar/kue. Selanjutnya, menurut Amaros & Rohita (2018) *fun cooking* adalah sesuatu hal yang menyenangkan sama halnya saat anak memakan makanan yang sudah jadi, namun kali anak terlibat juga dalam proses pembuatan makanannya tersebut, termasuk menghiasnya.

Teknik sangat dibutuhkan dalam menghias roti. Menurut Rahmi, Yoga, & Rahmawati (2014) teknik dalam membuat menghias kue/roti tergantung dari jenis bahan dekorasi yang digunakan, untuk membuat dekorasi kue atau roti diperlukan kreativitas, kecermatan dan kehati-hatian agar hasilnya baik. Teknik yang sesuai akan menentukan hasil karya anak dan mencapai tujuan hiasan yang diinginkan anak. Menurut Hariyanto, Iskandar, & Rahmasari (2018) menghias kue/roti adalah menutup kue/roti dengan bahan penghias atau memberikan hiasan pada kue atau cake yang bertujuan untuk: 1) Meningkatkan kualitas kue/roti dalam hal penampilan, rasa, rupa dan bentuk; 2) Menutupi kekurangan pada bentuk fisik kue/roti yang kurang menarik; 3) Untuk menyatakan ungkapan dan maksud, seperti sebagai ungkapan rasa kasih sayang.

Teknik bermain menghias roti ini tidak memerlukan proses pematangan bahan makanan karena bahan yang digunakan sudah matang. Kegiatan menghias roti tawar, misalnya menghias dengan cokelat, mises seres, butter cream, sley, keju. Teknik yang perlu dijelaskan guru dalam kegiatan ini adalah cara memegang plastik sprut yang berisi adonan supaya anak dapat menggambar atau menghias roti tawar dengan baik. Setelah anak paham cara menghias roti, guru memberikan waktu kepada anak untuk berpikir dan menemukan ide, kemudian anak mulai bereksplorasi mengekspresikan gagasannya dengan menggambar di atas roti tawar.

Pentingnya Kegiatan Menghias Roti Tawar pada Anak Usia Dini

Kegiatan menghias roti tawar merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu karya. Menurut Mardian & Hartati (2019) melalui kreativitas anak dapat berkreasi dengan suatu benda yang dapat menghasilkan suatu karya baru yang sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu menghias roti tawar merupakan salah satu kegiatan kreasi dalam meningkatkan kemampuan kreativitas anak.

Pembelajaran kreativitas anak harus dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan. Menurut Rahmi dkk. (2014) menghias kue/roti merupakan

bagian yang paling menyenangkan dengan tidak mempunyai batas dalam pengaplikasiannya dari mulai segala macam bentuk seni dengan tujuan mendapatkan hasil hiasan yang sempurna. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa kegiatan menghias kue/ roti dalam pembelajaran anak usia dini dapat memberikan kebebasan tanpa batasan untuk menciptakan kreativitas menjadi suatu karya. Menurut Lestari (2019) menghias kue/roti dalam *fun cooking* termasuk kegiatan yang menyenangkan untuk anak karena anak bisa belajar berkreasi sekaligus menuangkan ide imajinasi dalam menyajikan

Lebih lanjut Hariyanto dkk. (2018) melalui menghias kue/roti anak bisa mengungkapkan ide-ide baru yang tersalurkan selama kegiatan menghias kue/roti, sehingga menjadi suatu karya baru yang dikemas secara kreatif. Oleh karena itu menghias roti menjadi salah satu kegiatan yang memberikan anak kebebasan dalam menyalurkan kreativitasnya. Selain itu, kegiatan ini juga mampu menstimulasi anak untuk berpikir kreatif yang sesuai dengan imajinasi dan kemampuan yang dimilikinya.

Stimulasi Kemampuan Kreativitas Anak melalui Kegiatan Menghias Roti Tawar

Menurut Ayu dkk. (2016) kegiatan menghias roti tawar memiliki hubungan dengan kemampuan motorik halus yang mana motorik halus anak usia dini harus mendapatkan rangsangan sehingga anak tidak akan merasa kaku untuk mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan kreativitasnya. Oleh karena itu melatih motorik halus anak akan memudahkan atau bahkan berarti juga dapat mengembangkan kreativitas anak secara tidak langsung, karena motorik halus anak yang sudah terlatih akan mampu menciptakan kreativitas tanpa batas dalam menghias roti tawar.

Kreativitas sangat berpengaruh dengan kegiatan ini. Menurut Hasanah, Haenilah, & Riswandi (2017) adanya pengaruh aktivitas bermain menghias kue/roti terhadap perkembangan kreativitas pada anak usia 5-6 tahun. Hal tersebut terlihat dari kemampuan anak dalam menciptakan atau mengkreasikan hal atau ide barunya menjadi suatu hiasan yang menarik. Menurut Lestari (2019) terjadi peningkatan kreativitas anak melalui kegiatan menghias kue/roti dengan bukti terdapat keberagaman produk yang dihasilkan oleh anak yang mana keberagaman produk ini adalah sebuah peningkatan anak dalam indikator mempunyai gagasan yang baru dan original. Gagasan baru dan original merupakan salah satu bentuk potensi kreatif.

Kegiatan menghias roti memberikan anak kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru dan mengekspresikan ide atau gagasannya. Hal ini

didukung oleh hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) kegiatan menghias roti dapat meningkatkan kreativitas anak, memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya, mengemukakan ide-ide dalam membuat hasil karya yang sifatnya asli sesuai dengan keinginan anak dan anak mendapatkan pengalaman baru yang menyenangkan dan mengasyikkan. Bentuk kreativitas anak terlihat pada roti tawar yang dihias oleh anak. Hasil kerja anak tersebut merupakan hasil dari kreasinya masing-masing, anak dapat mengombinasikan warna dalam menghias roti dan anak mampu mengkreasikan berbagai jenis bahan sebagai topping.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kreativitas berhubungan dengan kemampuan menciptakan dan menemukan suatu hal-hal yang baru. Kemampuan kreativitas melalui menghias roti tawar, meliputi anak dapat membuat bentuk sesuai kreasinya, mengombinasikan warna, mengkreasikan berbagai jenis bahan sebagai topping dan kreasi lainnya yang diinginkan anak. Proses pembelajaran mengembangkan kreativitas anak sebaiknya dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan agar sifat kreatif anak tidak hilang.

Kegiatan menghias roti tawar merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu karya. Kegiatan menghias roti penting, hal tersebut tergambar dari anak dapat berkreasi dengan suatu benda yang dapat menghasilkan suatu karya baru yang sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Kegiatan menghias kue/media roti dalam pembelajaran anak usia dini dapat memberikan kebebasan tanpa batasan untuk menciptakan kreativitas menjadi suatu karya. Kegiatan yang menyenangkan untuk anak karena anak bisa belajar berkreasi sekaligus menuangkan ide imajinasi dalam menyajikan. Kegiatan menghias roti tawar memiliki hubungan erat dengan kreativitas anak, yang bisa dilihat dari kemampuan anak dalam menciptakan atau mengkreasikan hal atau ide barunya menjadi suatu hiasan yang menarik. Selain itu menghias roti tawar juga memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya, mengemukakan ide-ide dalam membuat hasil karya yang sifatnya asli sesuai dengan keinginan anak dan anak mendapatkan pengalaman baru yang menyenangkan dan mengasyikkan.

REFERENSI

Amaros, Y., & Rohita, R. (2018). Peran Kegiatan Fun cooking dalam

- Kemampuan Sosial. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4(4), 256–264. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.36722/sh.v4i4.303>
- Astuti, R., & Aziz, T. (2019). Integrasi Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini di TK Kanisius Sorowajan Yogyakarta. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 294–302. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i2.99>
- Ayu, V., Wuryastuti, S., & Supriadi, S. (2016). Hubungan Kegiatan Bermain Fun Cooking terhadap Kemampuan Motorik Halus Anak di TK Khalifah 2 Serang. *Infantia*, 4(2). Retrieved from http://antologi.upi.edu/file/Vilia_Ayu.pdf
- Fadillah. (2012). *Konsep Dasar PAUD*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fakhriyani, D. V. (2016). Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini. *Wacana Didaktika*, 4(2), 193–200. <https://doi.org/10.31102/wacanadidaktika.4.2.193-200>
- Halimah, S. N., Yogha, S., & Nurani, A. S. (2016). Manfaat “Dekorasi Patiseri” pada Praktik Dekorasi Cake. *Media Pendidikan, Gizi Dan Kuliner*, 5(2), 71–78. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/Boga/article/view/5177>
- Hariyanto, O. I. B., Iskandar, I., & Rahmasari, G. (2018). Media Pembelajaran Cake Dekorasi dengan Menggunakan Youtube di Rumah Kue Millah. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 25–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jabdimas.v1i1.2862>
- Hasanah, P. F. A., Haenilah, E. Y., & Riswandi, R. (2017). Perkembangan Kreativitas Melalui Bermain Fun Cooking. *Jurnal Pendidikan Anak*, 3(1). Retrieved from <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PAUD/article/view/14097>
- Heldanita, H. (2018). Pengembangan Kreativitas Melalui Eksplorasi. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 3(1), 53–64. Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/goldenage/article/download/2044/1573>
- Lestari, D. P. (2019). Peningkatan Kreatifitas Melalui Funcooking pada Kelompok A RA Az Zahra Kebayoran Baru Jakarta Selatan. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 6(1), 18–28. <https://doi.org/10.21107/jpgpaud.v6i1.5370>
- Mardian, N., & Hartati, S. (2019). Peningkatan Kreativitas Anak Melalui Kegiatan Fun Cooking di Taman Kanak-Kanak. *JFACE: Journal of Family, Adult, and Early Childhood Education*, 1(1), 107–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2571429>
- Mulyasa. (2012). *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*. Magelang: Indonesia

Tera.

- Mulyati, S., & Sukmawijaya, A. A. (2013). Meningkatkan Kreativitas pada Anak. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE)*, 2(2), 124–129. Retrieved from <https://journal.uin.ac.id/ajie/article/view/7863>
- Munandar. (2009). *Pendekatan Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam*. Jakarta: Aksara Baru.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nisa, T. F., & Fajar, Y. W. (2016). Strategi Pengembangan Kreativitas Pendidikan Anak Usia Dini dalam Pembelajaran. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, 2(2), 118–127. Retrieved from <https://journal.trunojoyo.ac.id/pgpaustrunojoyo/article/view/3497>
- Rahmi, V., Yoga, S., & Rahmawati, Y. (2014). Manfaat Hasil Belajar “Dekorasi Patiseri” pada Minat Mahasiswa Membuka Usaha Cakedecoration. *Media Pendidikan, Gizi Dan Kuliner*, 3(1), 106–112. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/Boga/article/view/6538>
- Sari, A. M. (2017). Upaya Mengembangkan Kreativitas pada Kegiatan Fun Cooking di Kelompok B TK PKK Marsudisiwi Gunung Kelir, Pleret, Bantul. *E Journal Mahasiswa PG PAUD*, 6(7), 659–670. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/pgpauud/article/view/8973>
- Sari, K. P., Neviyarni, N., & Irdamurni, I. (2020). Pengembangan Kreativitas dan Konsep Diri Anak SD. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 7(1), 44–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/pendas.7.1.44-50>
- Sari, S. M. (2005). Peran Ruang dalam Menunjang Perkembangan Kreativitas Anak. *Dimensi Interior*, 3(1), 80–94. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/217867-peran-ruang-dalam-menunjang-perkembangan.pdf>
- Semiawan, C. (2009). *Pembelajaran PAUD*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujiono, Y. N. (2011). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT Indeks.
- Suryana, D. (2013). *Perkembangan Bahasa pada Anak Usia Dini*. Magelang: Indonesia Tera.
- Suryana, D., & Rizka, N. (2019). *Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Akreditasi Lembaga*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Windasari, W., Sofia, A., & Surahman, M. (2016). Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini Melalui Metode Proyek. *Jurnal Pendidikan Anak*, 2(2). Retrieved from <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PAUD/article/view/13678>
- Wulandari, A., Bahrun, B., & Rosmiati, R. (2020). Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui Teknik Finger Painting di KB Al Jannati Gampong Jawa

Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini*,
5(1), 80–89. Retrieved from
<http://jim.unsyiah.ac.id/paud/article/view/14390>

Yamin, & Sanan. (2013). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed.). Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia.